

УДК: 159.947.3

АЯЛДАР АРАСЫНДАГЫ ТАМАК-АШКА БОЛГОН КӨЗ КАРАНДЫЛЫК ЖАНА АНДАН АРЫЛУУНУН ЖОЛДОРУ

УМУРБЕКОВА ТОКТАЙЫМ АКАЕВНА

педагогика илимдеринин кандидаты,
Ош мамлекеттик университетинин психология кафедрасынын доценти

КУДАЙКУЛОВА АЛЬБИНА ЫРЫСКУЛБЕКОВНА

Ош мамлекеттик
университетинин психология багыты боюнча магистранты

Аннотация: Бүгүнкү күндө аялдардын арасында тамак ашка болгон көз карандылык үй-бүлөдөгү жана коомдогу өзүнчө бир көйгөй катары эске ала турган маселелердин бири. Анткени кээ бир аялдар табиятынан өтө сезимтал келгендиктен, күндөлүк турмушта болуп жаткан ар кандай терс мамилеге, эмоцияларга туруштук бере албай, стресске кабылып, ашыкча тамактанууга берилип кеткен учурлар кездешет. Тамактануу жүрүм-турумунун бузулушуна биологиялык, физиологиялык, психологиялык жана социалдык факторлор таасир этет. Ошондой эле аялдардын жеке өзгөчөлүгү, тамакка болгон табити, жашоо образы, чөйрөсү да маанилүү. Аялдар арасындагы тамак-ашка болгон көз карандылыктан арылтуу боюнча бир нече програмалар бар. Бирок мындай программаларда аялдардын жеке физиологиялык, психологиялык, тамактануу өзгөчөлүктөрү эске алынбаган. Е.А.Федина, Ю.Н.Тимофеева тамактануу жүрүм-турумунун бузулуусунун үч формасын белгилешет: нервдик анорексия, нервдик булемия жана компульсивдик ашыкча тамактануу. Алар тамак-ашка болгон көз карандылыктан чыгуунун женил формасын сунуштайт. Америкалык психологу Брайн Вансик тамак-ашка болгон көз карандылык психологиялык факторлор менен катар эле соода маркетингине да байланыштуу экендигин баса белгилеп, көз карандылыктан арылуунун практикалык жөнөкөй жолдорун сунуштайт. Бул макалада аялдардын тамак ашка болгон көз карандылыгы жана андан арылуунун жолдору жөнүндө баяндалат.

Ачык сөздөр: тамак-ашка болгон көз карандылык, эмоционалдык абалдар, тамактануу жүрүм-турумунун бузулушу, өзүн-өзү башкаруу, көзөмөлдөө, ашкана дизайны.

ПИЩЕВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СРЕДИ ЖЕНЩИН И СПОСОБЫ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ

УМУРБЕКОВА ТОКТАЙЫМ АКАЕВНА

кандидат педагогических наук,
доцент кафедры психологии Ошского государственного университета

КУДАЙКУЛОВА АЛЬБИНА ЫРЫСКУЛБЕКОВНА

магистрант по направлению
психология Ошского государственного университета

Аннотация: Сегодня пищевая зависимость среди женщин является проблемой, которую необходимо рассматривать как отдельную проблему в семье и обществе. Поскольку некоторые женщины от природы очень чувствительны, они не способны выдерживать всевозможные негативные взаимодействия и эмоции в повседневной жизни, испытывают стресс и иногда переедают. На развитие расстройств пищевого поведения влияют биологические, физиологические, психологические и социальные факторы. Также важны личные характеристики женщин, их пищевые предпочтения, образ жизни и окружающая среда. Существует несколько программ, помогающих женщинам преодолеть пищевую

зависимость. Однако такие программы не учитывают индивидуальные физиологические, психологические и пищевые особенности женщин. Е.А. Федина и Ю.Н. Тимофеева выделяют три формы расстройств пищевого поведения: нервную анорексию, нервную булимию и компульсивное переедание. Они предлагают щадящий способ преодоления пищевой зависимости. Американский психолог Брайан Вансик подчеркивает, что пищевая зависимость связана как с психологическими факторами, так и с коммерческим маркетингом, и предлагает простые и практические способы преодоления зависимости. В этой статье обсуждается женская пищевая зависимость и способы её преодоления.

Ключевые слова: пищевая зависимость, эмоциональные состояния, расстройства пищевого поведения, самоконтроль, дизайн кухни.

FOOD ADDICTION AMONG WOMEN AND WAYS TO GET RID OF IT

UMURBEKOVA TOKTAYIM AKAEVNA

Candidate of Pedagogical Sciences,

Associate Professor of the Department of Psychology, Osh State University

KUDAIKULOVA ALBINA YRYSKULBEKOVNA

master's student in psychology at Osh State University

Abstract: Today, food addiction among women is one of the issues that needs to be considered as a separate problem in the family and society. Because some women are naturally very sensitive, they are unable to withstand all kinds of negative interactions and emotions in everyday life, become stressed, and sometimes overeat. Eating disorders are influenced by biological, physiological, psychological, and social factors. Also important are women's personal characteristics, food preferences, lifestyle, and environment. E.A. Fedina, Y.N. Timofeeva identify three forms of eating disorders: anorexia nervosa, bulimia nervosa, and compulsive overeating. They offer a mild form of overcoming food addiction. American psychologist Brian Wansik emphasizes that food addiction is related to psychological factors as well as commercial marketing, and offers simple, practical ways to overcome addiction. This article discusses women's addiction to food and ways to overcome it.

Keywords: food addiction, emotional states, eating disorders, self-management, control, kitchen design.

Бүгүнкү күндө кыз-келиндер арасындагы толуп кетүү, ашыкча салмак кошуу, тамак ашка болгон көз карандылык өтө тез ылдамдык менен көбөйүп бара жаткандыгын байкоого болот. Мындай кескин өзгөрүүнүн себеби эмнеде деген суроо пайда болот. Эгерде А.Маслоу негиздеген “керектөөлөрдүн пирамидасын” эске ала турган болсок, тамактануу жаныбарлар сыяктуу эле адамдардын да эн биринчи физиологиялык керектөөсү, бул керектөөгө болгон канааттануудан кийин гана кийинки керектөөлөр өнүгөт [2].

Тамак-ашка болгон керектөө адамзаты пайда болгондон баштап эле негизги орунда турат. Алгачкы общиналык коомдо адамдар тамакты аябай зарыгып күтүшкөн, кийинки тамак болооруна күмөн санагандыктан алдына коюлган тамакты талашып-тартышып, жинденип, мушташып, бири-биринен тартып алып, баардыгын түгөтүп жегенге аракет жасашкан. Ачарчылык ал жашоодогу биринчи көйгөй болгондуктан, адамдар ар кандай стресстер менен күрөшкөн. Коомдук жашоо жакшырган сайын тамак-ашка болгон муктаждык төмөндөп, керектөөнүн жаны түрлөрү: социалдык-эмоционалдык, когнитивдик, интеллектуалдык керектөөлөр пайда болду. Ошентсе да бүгүнкү күндө заманга ылайык ар кандай стресстер менен күрөшүүдө ашыкча тамактануу биринчи орунга чыккан учур.

Тамак-ашка болгон көз карандылыктын психологиялык себептери катары тамактануу менен болгон эмоционалдык байланыш эсептелет, бул табигый көрүнүш. Анткени, бала төрөлгөндөн баштап, эне сүтү менен тамактанып (“сыйланып”), курсак тоюп, эненин

мээримине балкып, жагымдуу эмоцияларды кабылдайт. Демек, тамак канчалык көп, даамдуу болсо, ошончолук эмоциялар да көп болот. Бирок, убакыттын өтүшү менен, тамактануу менен болгон эмоционалдык байланыш экинчи орунга жылып, ан сезимсиз же ойлонбогон тамактануу биринчи орунга чыгат, бул тамактанууга болгон көз карандылыкка алып келет [5,6].

Туура эмес тамактануунун дагы бир себеби бүгүнкү күндөгү ар түрдүү даяр тамак-аштын көптүгү, укмуштуудай жыттары, даамдары, боектору, дүкөндөрдөгү жарнак-көрнөктөр болуп саналат. Окумуштуулар тамак-аштын жыты адамдын баш мээсин ойготуп, ачкачылыкты пайда кылып, табитин ачаарын далилдешкен [1,8].

Демек, тамак-ашка болгон көз карандылык ар кандай генетикалык, биологиялык, психологиялык, социалдык себептерге байланыштуу. Ошол эле учурда ар бир адамдын жеке өзгөчөлүгүнө, аткарган жумушуна, жашаган чөйрөсүнө, туура тамактануу маданиятынын денгээлине да көз каранды.

Азыркы илимде дене салмагынын көбөйүшүнө алып келүүчү факторлор гана эмес, тамактануунун бузулушуна алып келүүчү психологиялык механизмдер да өзгөчө кызыгууну жаратат. Психологиялык механизмдер катары инсандагы эмоционалдык абалдын өзгөрүү учурундагы тамактануу жүрүм-турумун жөнгө салуунун же көзөмөлдөөнүн төмөндөп кетүүсүн айтууга болот. Тамактануу тартибин катуу кармаган учурда пайда болгон эмоционалдык туруксуздук “тамак-аш депрессиясына” алып келет да, чектелген тамактануу жүрүм-турум мезгилинде булемия (ашыкча тамактануу) же анорексия (тамак-аштан баш тартуу) келип чыгат [3,7].

Бул кубулушту түшүндүрүү үчүн туура тамактануу тартибинин бузулуу факторлорунун теориялары жана моделдери иштелип чыккан. Алсак, J.Polivy, C.P.Herman тамактануу тартибинин бузулуунун чек ара моделин сунушташкан, анда ашыкча тамактануунун кайталап бузулуусунун негизги себеби тамактануу тартибин сактоонун “эмоционалдык” катуулугу деп берилет, б.а. тамактануу тартибин кармагандар аң-сезимдүү түрдө тамак-ашка болгон керектөөнү жөнгө салышат, бирок өзүн-өзү көзөмөлдөө алсыраганда же кандайдыр бир кыйынчылыкты башынан кечиргенде кайрадан ашыкча тамактанууга барышат [5].

Т.Г.Вознесенская туура тамактануудагы катуу тартипти колдонуунун натыйжасында пайда болгон бул эмоционалдык туруксуздукту “диеталык депрессия” деп белгилейт [1, 2-6-б.].

Ал эми окумуштуулар Н. Bruch, Н. I. Kaplan, Н. S. Kaplan, тамак-ашка болгон көз карандылыктын психосоматикалык моделин аныктаган, анда социалдык үйрөнүү теориясы стресс концепциясы менен айкалыштырылган, бул адамдын эмоциогендик тамактануу жүрүм-туруму менен толуп кетүүнүн ортосундагы айырмачылыкты билбегендигинин натыйжасы катары каралат [9,10].

Тамактануу жүрүм-турумунун бузулушу социалдык жактан көз каранды жүрүм-турумдун бир түрү болуп саналат Г. Д. Петров [3].

А.В.Приленская, Б.Ю.Приленский аялдар арасындагы тамак-ашка болгон көз карандылыктын себептери катары аялдардын “Мен” образынын, өздүк баанын төмөндүгү, үй-бүлөлүк мамиледеги нааразычылык, тамактануудагы эмоциогендик жана экстерналдык жүрүм-турум экендигин аныкташкан. Алар тамактануу жүрүм-турумунун бузулушу адамдын психикалык абалын өзгөртөөрүн, б.а. канча жеп жаткандын эсебин ала албай, жеген тамактарга карата толеранттуулук пайда болуп, ар кандай кырдаалда тамакты көргөндө эле өзүн башкаруу жоголоорун белгилешкен.

Ал эми Федина Е. А., Тимофеева Ю. Н тамактануу жүрүм-турумунун бузулуусунун үч формасын белгилешет: нервдик анорексия, нервдик булемия жана компульсивдик ашыкча тамактануу. Демек, ашыкча тамактанууну инсандын чөйрөгө психоэмоционалдык жактан толук эмес ыңгайлашуу формасы катары баалоого болот [6, 268-б.].

Тамактануу стили адамдын эмоционалдык абалынын чагылышынын бири катары, ошол эле учурда эмоционалдык абал тамактануу жүрүм-турумунун бузулуу коркунучу жана дарылоо диетасынын үзгүлтүккө учурашы катары изилдөөгө алынган [5,7].

Я.К.Смирнова, О.М.Любимовалар тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөдө аялдар арасындагы тамак-ашка болгон көз карандылыктын үч формасы:

- а) эмоциогендик тамактануу жүрүм-туруму;
- б) экстерналдык тамактануу жүрүм-туруму;
- в) чектөөчү тамактануу жүрүм-туруму басымдуулук кылаары аныкталган.

Ошол эле учурда, тамактануу жүрүм-турумунун бузулушунун көрүнүштөрү боюнча бул топ гетерогендүү экендигин эске алынат. Бирок, топ ичинде салыштыруу жүргүзүлгөндө, ашыкча салмактагы аялдарда башка типтерге караганда экстерналдык тамактануу жүрүм-турумунун үстөмдүгү байкалган б.а. аялдардын тамак-ашты кабыл алууга болгон ички стимулдарга, мисалы, ачкачылык сезими, ашказандын толугу эмес, тышкы стимулдарга (мисалы, тамак-аштын көрүнүшү, социалдык чөйрө) карата реакциясы жогору экендиги айтылат [5, 174-б.].

Көптөгөн физиологдор менен психологдор бул маселени чечүүгө аракет жасап келе жатышат. Алардын бири Брайан Вансик (Brian Wansink), Нью-Йорктогу Корнель университетинин маркетинг боюнча профессору, “Тамак–аш жана бренд лабораториясын” жетектеген. “Ойлонбой (ан сезимсиз) тамактануу: Эмне үчүн биз ойлогондон көп тамак жейбиз” (“Mindless Eating: Why We Eat More Than We Think”, 2006) эмгегинин автору. Ал бул заманда туура эмес тамактануу, тамак-ашка болгон көз карандылык психологиялык факторлор менен катар эле соода маркетингине да байланыштуу экендигин төмөнкүдөй бир нече мисалдар менен далилдейт:

1. Тамак-аштын көп түрдүүлүгү, канчалык көп түрдүү азыктар болгон сайын адам ошончолук көп жегенге аракет жасайт;

2. Даяр азыктардын көптүгү, мисалы, таттуу печеньеелер, крекерлер, суусундуктар, фастфуддар.

3. Даяр азыктардын кооз аталыштары – адам, айрыкча аялдар улам жаны чыккан момпосуй-печеньеелреге көңүл бурушат, эрксиз көңүл буруу иштейт;

4. Тамак жечү идиштин формасы, кичинекей жана жалпак идиштен азыраак тамак желет, “аз тамак жеп жатам” деген сезим болот.

5. “Түбү жок тарелка” - тамак жечү идиштин көлөмү, терен жана чон идиштен көп тамак желет. Чон идиштеги тамак аз көрүнөт, кичине идиштеги тамак көп көрүнөт. Адам ашказандын белгисине эмес, көздүн белгисине ишенет, “Өзү тойсо да көзү тойбойт”.

6. Социалдык таасир: “Начар кошуналар” – тамактануу учурундагы жанында отурган адамдын таасири: кимдир бирөө бат жана көп жейт, же болбосо жай жана аз жейт. Кээ бир адамдар мындай учурда өзүнө-өзү башкара албай калат.

7. Туура эмес тамактануунун кесепеттери – зат алмашуунун бузулушу, ашказан оорулары, алсыздык, баш оору, ич оору, маанайдын чөгүшү ж.б.

8. “Таза тамактар” – адамдар жакшы көргөн же бала кезден көп жеген тамакты ток болуп турса да жеп коет (“жакшы тамак калганча, жаман курсак айрылсын”);

9. “Алаксытуу” – компьютерде олтуруп, телевизор көрүп, телефон чукулап, китеп окуп олтуруп тамактануу тамактын даамына, көлөмүнө көңүл буруудан, тойгон-тойбогонун сезүүдөн алаксытат (Брайан Вансик, 2006).

Азыркы учурда дени сак жашоону “сокур” карманган аялдар туура тамактануу менен тамактанууну көзөмөлдөөнүн ортосундагы тен салмактуулукту сактай албай, бир аркы жээкте, бир берки жээкте кыйналып жүргөн учурлар кездешет. Кээде, салмагын түшүрүү максатында өзүнө-өзү тамактануунун жаны тартибин карманууга убада берет, а бирок бир нече күндөн кийин аракеттердин аягына чыга албай, кайрадан эски адаттарга кайтат. Мындан тышкары көпчүлүк туура тамактанууга үйрөтүү (программа здорового питания) программалары конкреттүү адамдын жеке физиологиялык, психологиялык өзгөчөлүктөрүн, тамактарга болгон

каалоосун (табитин) эске албастан кыска убакытта салмакты азайтууга багытталган, интенсивдүү, жалпыга бирдей түзүлгөн программамлар менен иштешет.

Тамак-ашка көз карандылыкка кабылган аялдар туура тамактануу тартибин катуу сактоого багытталган курстарга жазылышат да, ар кандай кыймыл көнүгүүлөрүн, бийлерди аткаруу менен убактылуу салмагын азайтып, метаболизмди (зат алмашуу процессин) жок кылуунун эсебинен арыктаганга аракеттенишет. Мындай жашоо образы организм үчүн стрессти пайда кылат, себеби, мурдагы көнүмүш тамактануу тартиби бузулган сон, аш казан каллорияны иштетүүнүн ордуна тескерисинче топтой баштайт, бул салмакты азайтпастан, кайрадан көбөйтөт.

Адатта адамдын бош ашказанына 0,5 литр тамак батат, ал эми ашыкча тамактанып жүрө берген учурда 3,0 литрден ашык тамак да бата берет. Күчтүү суюк тамактар ашказанды толтуруп, ашказан өпкө-жүрөктү кысып баштаганда дем алуу кыйындайт, жүрөктүн согушу ылдамдайт, чарчап-чаалыгуу, алсыздык болуп, уйкуга тартат. Төмөн жактан ашказан боорду кысат, боор өткө басым жасайт, натыйжада кан айлануу акырындап, организмге май жана углеводдор менен келген кубаттуулук (энергия) иштетилбестен май менен кошо топтоло берет. Узак убакытка чейин ашыкча тамактануунун натыйжасында ашказандын териси чоюлуп, кенейип, тамакка тою үчүн көп тамакты талап кыла баштайт, адам тунгуюкка кабылат. Мындан чыгуу ал адамдын өзүнүн гана колуна келет.

Федина Е. А., Тимофеева Ю. Н. организмге зыян келтирбей турган бир нече эрежелерди сунуштайт:

1. Качан гана чындап курсак ачканда тамак жегенди үйрөнүү. Адам өзүнүн тамакка болгон табити (стресс, капачылык, тамакка болгон кусалык, жаман адат, даяр тамак ж.б.) менен нукура ачкалыкты ажыратып билгенге аракеттенүү керек.

2. Тамакка катуу тартып жаткан учурда андан арылуу үчүн кандайдыр бир пайдалуу иштер менен алек болуу (сейилге чыгуу, үйдөгү иштерди жасоо, телефондон бирөө менен сүйлөшүү, телевизор көрүү, китеп окуу ж.б.).

3. Чындап ачка болгонду сезгенден кийин гана жакшы көргөн тамак менен өзүн сыйлоо (тамактануу). Эгер тамакка тойгон болсо, андан ары тамак жегенди улантпай, токтотуу зарыл [6. С. 267–274].

Брайан Вансинктин «Арыктоо дизайны: Күнүмдүк жашоодо ойлонбой тамактанууну токтотуу» (Mindless Eating: Why We Eat More Than We Think) аттуу эмгеги адамдын тамактануу адаттарын психологиялык өнүгтөн караган эң кызыктуу эмгектердин бири. Ал атайын программа менен тамактануунун катуу тартибине түшпөстөн, эмоционалдык-эрк сапаттарды кыйнабастан, арыктоонун женил жолдорун изилдеп, тажрыйба жүргүзүп, ийгиликтерге жеткен. Б.Вансинктин “Арыктоо дизайны” китебинде ашкананы уюштуруунун эрежелерин сунуштайт:

1. *Көрүнүү принциби.* Стол: адам көз алдында турган тамакты биринчи жейт. Ошондуктан столдун үстүндө печенье, таттуулар же нан салынган идиштер болбош керек. Алардын ордуна жуулган мөмө-жемиштерди коюу пайдалуу. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, мөмө-жемиш көрүнүп турса, адамдар орточо 3-5 кг жеңилерээк болушат. Шкафтар: эң зыяндуу тамактарды эң бийик же эң терең шкафтарга, б.а. жетүүгө кыйын жерге коюу.

2. *Муздаткычтын ичин иреттөө.* Муздаткычты ачканда адам биринчи эмнени көрсө, ошону жегиси келет. Ортоңку текче: бул жерге жашылчаларды, кесилген сабиз же бадыраң сыяктуу пайдалуу шам-шумдарды коюу абзел. Тунук эмес идиштер: калориялуу тамактарды (мисалы, калган торт, майлуу эт) тунук эмес идиштерге же фольгага ороп койсо, алар көзгө дароо урунбайт жана аларды жеп салууга болгон каалоо азаят.

3. *Идиш-аяктын «трюктары».* Б.Вансинк идиштердин формасы жана көлөмү мээни кандай алдаарын баса белгилейт:

Тарелкалар: чоң тарелкаларды (диаметри 30см, андан да чоң) күнүмдүк колдонуудан чыгарып салуу. Кичирээк (20-25см) тарелкаларды колдонуу максатка ылайык келет. Бул порцияны 20% азайтууга жардам берет, бирок адам аны сезбейт.

Контраст: тамактын түсү тарелканын түсү менен бирдей болбошу керек. Мисалы, ак тарелкага ак күрүч салса, порция аз көрүнөт, көбүрөөк салып алат. Тарелка менен тамактын түсү кескин айырмаланса, мээ порцияны так аныктайт.

4. *Ашканадагы ыңгайлуулук*. Вансинктин ою боюнча, ашкана өтө эле ыңгайлуу болбошу керек. Эгер ашканада телевизор, жумшак диван же өтө жагымдуу музыка болсо, адам ал жерде көпкө калып, байкабай жей берет. Ашкана - бул тамактануучу жер, ал эми эс алуу же иштөө үчүн башка бөлмөнү тандаган оң.

5. *Идиштерди столго жайгаштыруу*. Тамакты түз эле казандан алып жеген же чоң идиштерди столдун ортосуна койгон - ашыкча жегендин эң кыска жолу. Ошондуктан тамакты ашканада порция менен тарелкаларга салып, анан столго алып келүү керек. Эгер кошумча салгысы келсе, анда ал киши ордуна туруп, барып салууга туура келет, бул «чындап эле дагы жегим келип жатабы?» деп ойлонууга убакыт берет.

Жогоруда аталган программалар аялдарды тамак-ашка болгон көз карандылыктан арылтууга жардам берет, ашыкча сезимтал болуунун, кыжырдануунун, кыжаалат болуунун, көңүл чөгүүнүн алдын алат, өзүнө болгон ишенимди арттырат, туура тамактанууну жолго коет, инсан аралык мамилени калыптандырууга көмөк көрсөтөт.

АДАБИЯТТАР:

1. Вознесенская Т. Г. Расстройства пищевого поведения при ожирении и их коррекция // Международный эндокринологический журнал. 2007. № 3(9). С. 2-6 URL: <https://eNbrary.ru/item.asp?id=17331934>
2. Маслоу А. Мотивация и личность. — СПб.: Питер, 2008.
3. Петров Г. Д. Влияние стресса на пищевое аддиктивное поведение // Проблемы эффективного использования научного потенциала общества: сб. статей Международной научно-практич. конф.: в 2 частях. 2017. С. 262-264. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=29340169>
4. Приленская, А. В. Приленский Б.Ю. Психологические особенности женщин с расстройствами пищевого поведения, ассоциированного с ожирением // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. - 2010. - № 1 (58). - С. 84–86.
5. Смирнова Я. К., Любимова О. М. Особенности эмоционально-волевой сферы женщин с избыточной массой тела, ведущие к нарушению лечебной диеты. Вестник Марийского государственного университета. 2017, 11. 4/28.
6. Федина Е. А., Тимофеева Ю. Н. Пищевая зависимость и психология переедания // Живая психология. - 2018. Том 5. - № 3. - С. 267–274.
7. Юдина С. Д., Чернова И. И. Пищевое поведение как часть образа жизни // Медицина Кыргызстана. 2015. Т.1.№2. - С.106-108. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=27701587>
8. Brian Wansink. "Mindless Eating: Why We Eat More Than We Think", 2006, <https://www.amazon.com/Mindless-Eating-More-Than-Think/dp/0553804340>
9. Брух Хильда (Hilde Bruch). "Eating Disorders: Obesity, Anorexia Nervosa, and the Person Within". 1973. <https://www.amazon.com/Eating-Disorders-Obesity-Anorexia-Nervosa/dp/0465017827>
10. Каплан Н.И., Каплан Х. С. "The Psychosomatic Concept of Obesity". 1957. "Journal of Nervous and Mental Disease". https://journals.lww.com/jonmd/citation/1957/04000/the_psychosomatic_concept_of_obesity.4.aspx